

Правовая оценка перестройки в СССР (1985 – 1991).

О начале судебного разбирательства по фактам совершения тяжких уголовных преступлений, об аресте и о привлечении к ответственности лиц, виновных в их совершении, было объявлено в ордере на арест, опубликованном 25.02.2019 года. {1}

Причиной начала судебного разбирательства являются многочисленные преступления, совершённые с 1985 года, однако до сих пор не расследованные в процессуальном порядке, поскольку по фактам их совершения не возбуждались уголовные дела или же чинились препятствия их производству, вследствие чего преступники до сих пор не предстали перед судом и не понесли заслуженное наказание. Беснаказанность инициаторов перестройки и их преемников завершилась полным беспределом: разрушением системы права, правовым нигилизмом, разгулом организованной преступности.

Перестройка, по праву называемая катастрофой, превратила государство трудящихся (о чём в частности говорится в статье 14 Конституции) в его противоположность, уничтожила достижения их совместной борьбы и их совместного труда, их надежды на лучшее будущее, обезоружила их и лишила возможности самоопределения и защиты своей жизни и достоинства, вследствие чего миллионы людей были покалечены и умерщвлены, а выжившие после учинённого погрома понесли невосполнимые потери здоровья и благосостояния.

К началу 1990-х годов в СССР назрело острое противоречие между КПСС и народом СССР, поскольку КПСС утратила качества руководящей и направляющей силы советского общества и доверие народа, превратившись в партократию в нарушение Конституции СССР. Предреволюционную ситуацию партократия разрешила циничным обманом и предательством, втянув народ в тупик демократической борьбы, перешедшей в гражданскую войну, когда граждане СССР убивали друг друга при дележе их общего достояния. Эта гражданская война продолжается до сих пор, примером чему события на Украине, поскольку граждане воюющих между собой союзных республик напрочь забыли их конституционные права и обязанности.

СССР и его народ стали жертвой антиконституционного переворота, совершённого партократией, преследовавшей свои шкурные интересы. Как часто в подобных случаях, виновниками общих трудностей объявили то и тех, что и кто ими в действительности не являлись, потому что их причины искали не там, где они были. Первой и основной причиной трудностей было несовершенство Конституции СССР, что породило конституционный кризис, преодолеть который общество оказалось неспособно несмотря на миллионную армию советской интеллигенции, первой обязанностью которой было думать о народе и о его будущем. Интеллигенция думала, но совсем не о том. Именно в среде людей,

называвших себя интеллигентными, зрело предательство и обман, а его центром стал Всесоюзный Научно-Исследовательский Институт Системного Анализа, филиал Международного института прикладного системного анализа, основанного в 1972 году, где лжеучёные совместно с партократией подготовили людоедскую перестройку.

Эпитет людоедская перед словом перестройка вовсе не преувеличение, а отражает фактическое её содержание. Намеренно уничтожить „общество, законом жизни которого является забота всех о благе каждого и забота каждого о благе всех“, могли только людоеды, потерявшие все человеческие качества – ум, честь и совесть. В том, что СССР, культивировавшему патриотизм и одновременно проводившему политику интернационализма согласно статьям 30, 36, и 69 Конституции, противостоял людоедский интернационал, нет никакого сомнения. В собственных глазах они представляли себя носителями общечеловеческих ценностей, М.С. Горбачёв даже фантазировал себя в роли Христа-Спасителя. Подобные завиральные идеи также носят в больной голове В.В. Путина, который демонстрирует их публично при каждом удобном случае.

Хотя системный кризис имел также другие веские причины, правовую оценку случившегося следует делать на основании правовых документов того времени. В том, что Конституция СССР была правом, а не бесправием, нет никаких сомнений, поскольку основы этого права были ясно сформулированы в тексте Конституции 1977 года. Прежде всего это касается основ общественного строя и политики СССР: учредителем СССР была не КПСС, а народ СССР, вся власть исходила от народа, и строилась снизу доверху (статьи 2 и 3), а не наоборот, как было в прежних и вернулось на круги своя в последующих режимах. В статье 4 говорилось о подчинении государства и его служащих конституционным нормам, и об обязанности их соблюдения. Статья 5 обязывала выносить наиболее важные вопросы государственной жизни на всенародное обсуждение, а также ставить их на всенародное голосование (референдум).

Хотя Конституция СССР ошибалась в правильности демократического принципа, пример чему статья 9, однако главенство права уравнивало вседозволенность демократии, что сформулировано в статье 39: „Использование гражданами прав и свобод не должно наносить ущерб интересам общества и государства, правам других граждан.“

В процессе перестройки был грубо нарушен запрет использования гражданами прав и свобод в ущерб интересам общества и государства, правам других граждан. Граждане СССР с партбилетами грубо попрали статью 39 Конституции и права других граждан, которых они предали, продали и столкнули между собой, ввергли народ в гражданскую войну, чтобы посредством столкновения и всеобщей сумятицы разрушить СССР и разграбить всё его достояние.

КПСС, которая обязана была устраивать обсуждения и референдумы, провела единственный за всю историю существования СССР всесоюзный референдум 17 марта 1991 года, на котором обсуждался тенденциозный вопрос о сохранении СССР, и после того, как народ СССР в своём большинстве не поддавался на провокацию, и высказался за сохранение СССР, заговорщики 8 декабря 1991 сфальсифицировали документ, в котором объявлялось о его роспуске. „Достижения“ Беловежского соглашения о создании Содружества Независимых Государств — межправительственной организации, не имеющей статуса государства, закрепили Алма-Атинские соглашения, подписанные предателями 21 декабря 1991 года.

Хотя за каждой союзной республикой сохранялось право свободного выхода из СССР согласно статье 72 Конституции, реализация этого права была ограничена вышеупомянутой статьёй 39, смысл которой повторялся в статье 59. Кроме того, согласно статье 62 в обязанности каждого гражданина СССР входило оберегать и защищать Отечество, что само собой разумеется, и нормативно устанавливалось, что „измена Родине — тяжчайшее преступление перед народом.“ Очевидно составителям Конституции 1977 года даже в голову не приходила мысль, что можно изменить народу так, как это сделали устроители перестройки и подписанты Беловежского и Алма-Атинского соглашений, поэтому они квалифицировали измену Родине как тяжчайшее преступление перед народом.

Наблюдение за соблюдением правопорядка возлагалось в том числе на Генерального Прокурора СССР и подчинённых ему прокуроров согласно статье 164 Конституции и статье 17 Положения о прокурорском надзоре в СССР от 24 мая 1955 года, которые однако грубо попрали возложенные на них обязанности. Ни новоиспечённый президент СССР М. С. Горбачёв, ни руководитель КГБ СССР В. В. Бакатин, ни тогдашний генеральный прокурор СССР Н. С. Трубин на Беловежские и Алма-Атинские соглашения, подписанные в нарушение Конституции, итогов всесоюзного референдума, и Закона СССР от 03.04.1990 № 1409-1 «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР», не отреагировали должным образом.

О праве народа устраивать революцию в случае нарушения его прав, а также сокрушать врагов, посягающих на Отечество, говорилось уже в преамбуле Конституции, и именно поэтому СССР был опасен людоедам всех стран и народов. Отнюдь не секрет, что немцы потрудились на славу, участвуя во всех описанных событиях, поскольку им очень хотелось одержать реванш за 1945 год. Немецкое государство нисколько не исправилось с того времени, и всё его кажущееся процветание основано целиком и полностью на разрушении, в том числе на разрушении СССР. Именно поэтому я внёс немецкое государство на пару с Российской Федерацией в список запрещённых организаций, последнюю за пособничество немецкому нацизму и фашизму, после объявления немцев и их пособников умалишёнными.

{2}

Подводя итоги сказанному, необходимо упомянуть ещё неограниченный срок действия паспорта гражданина СССР согласно статье 5 Положения о паспортной системе в СССР, а также статью 15 Всеобщей Декларации прав человека, поскольку никто не может быть произвольно лишён своего гражданства или права изменить своё гражданство. Как я уже в 2009 году писал предателям и мошенникам, засевшим в различных учреждениях Российской Федерации {3}, мой паспорт гражданина СССР, а в настоящее время ещё моё удостоверение личности, удостоверяющее мою принадлежность к общности Русь, удостоверяют также противоправность самозванной власти, недействительность публикуемых ею законов и создаваемых ею объединений в подтверждение моих прежних заявлений: Декрета о созыве Учредительного собрания и низложении анти–народной власти от 20.12.2010 года, Указа о введении в действие Конституции общности Русь от 26.02.2017, Указа о территориальном правоприменении Конституции общности Русь от 12.12.2018, Указа о правовой регуляции общности Русь от 15.02.2019, и других. {4–7}

к.б.н. Андрей Полеев

Примечания.

1. Ордер на арест от 25.02.2019.

<http://constitution.fund/letters/arrest.pdf>

2. Список организаций, запрещённых на территории, находящейся в юрисдикции общности Русь.

<http://constitution.fund/judgments/prohibition.pdf>

3. A. Poleev. Indictments. Enzymes, 2010.

<http://enzymes.at/download/indictments.pdf>

4. Декрет о созыве учредительного собрания и низложении анти–народной власти.

<http://enzymes.at/download/decretum.pdf>

5. Указ о введении в действие Конституции общности Русь.

<http://constitution.fund/pages/declaration.htm>

6. Указ о территориальном правоприменении Конституции общности Русь.

<http://constitution.fund/pages/declaration3.htm>

7. О правовой регуляции общности Русь.

<http://constitution.fund/pages/declaration4.htm>